

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184849>

УДК 376.37

**СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ, А ТАКЖЕ
С ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ,
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ В РАМКАХ РАБОТЫ
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

Ю.Н. Кудрявцева,

педагог-психолог,

ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга

Аннотация: Данная статья фокусируется на анализе форм взаимодействия между родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, а также поведенческие расстройства, и педагогами-психологами ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга. Особое внимание уделяется психологической поддержке семьям, сталкивающимся с воспитанием детей с особыми потребностями. В основной части рассматриваются разнообразные формы и направления, применяемые педагогами-психологами для установления эффективного взаимодействия с родителями.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья и расстройствами поведения, родители, взаимодействие, сопровождение, поддержка

**CREATION OF CONDITIONS FOR PSYCHOLOGICAL SUPPORT
OF CHILDREN WITH DISABILITIES, AS WELL AS
WITH BEHAVIORAL DISORDERS, AND THEIR PARENTS
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE WORK
OF A TEACHER-PSYCHOLOGIST OF THE STATE BUDGETARY
INSTITUTION OF ADDITIONAL EDUCATION OF THE CENTER
FOR PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL, MEDICAL
AND SOCIAL ASSISTANCE OF THE NEVSKY DISTRICT
OF ST. PETERSBURG**

J.N. Kudryavtseva,

Educational Psychologist,
Psycho-Pedagogical Medical and Social Assistance Center of Nevsky
District, Saint-Petersburg

Annotation: This article focuses on analyzing the forms of interaction between parents of children with disabilities and behavioral disorders, and educational psychologists of the State Budgetary Educational Institution "Center for Psycho-Pedagogical, Medical, and Social Assistance" in Nevsky District, Saint Petersburg. Special attention is given to the psychological support provided to families dealing with the upbringing of children with special needs. The main part of the article examines various forms and directions used by educational psychologists to establish effective interaction with parents.

Keywords: children with disabilities and behavioral disorders, parents, interaction, support, assistance

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее: дети с ОВЗ), а также дети с расстройствами поведения относятся к особой группе детей, которая нуждается в специальной заботе и внимании со стороны своих родителей, педагогов и медиков.

Впервые в Законе «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся с ограниченными возможностями здоровья определен как физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

К основным психологическим особенностям детей с ОВЗ можно отнести низкий уровень развития восприятия, неустойчивое, рассеянное внимание, снижение познавательной активности, замедленный темп переработки информации, несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации.

Расстройства поведения у детей – синдромы, характеризующиеся устойчивой неспособностью планировать и контролировать поведение, выстраивать его в соответствии с общественными нормами и правилами. Проявляется необщительностью, агрессивностью, непослушанием, недисциплинированностью, драчливостью, жестокостью, тяжелой порчей имущества, воровством, лживостью, побегами из дома.

Формированию расстройства поведения способствует эмоциональная неустойчивость, заниженная самооценка, подавленное настроение, искаженное восприятие причинно-следственных связей, проявляющееся склонностью обвинять события, других людей в собственных неудачах.

Осознание дефицитности интеллектуального, физического, эмоционального развития детей с ОВЗ, а также с расстройствами поведения является психотравмирующим фактором для их родителей. Это может приводить к актуализации своеобразной психологической защиты, проявляющейся в эмоциональной отчужденности, дистанцированности от ребенка. Ребенок начинает восприниматься, как носитель иных, не свойственных данной семье качеств.

Выделяют ряд особенностей в поведении родителей, воспитывающих проблемных детей:

- неумение создавать ситуацию совместной деятельности;
- неэмоциональный характер сотрудничества;
- неадекватность родительской позиции по отношению к ребенку;
- неадекватный стиль воспитания;
- недостаточная потребность в общении с ребенком;
- низкая социальная активность.

В связи с этим специалисты подчеркивают необходимость включения родителей детей с ОВЗ, а также с расстройствами поведения в коррекционно-воспитательный процесс, разрабатывают приемы и методы психокоррекционной помощи.

Принятие этой перспективы позволяет лучше осознать актуальность данной темы, подчёркивая важность оказания поддержки родителям, чтобы они могли успешно преодолевать такие сложности, как:

- эмоциональное состояние: родители детей с ОВЗ, а также с поведенческими расстройствами могут часто испытывать чувство беспомощности, тревоги и стресса;

- понимание потребности детей: родителям необходимо обладать знаниями о специфике развития и обучения таких детей, чтобы эффективно поддерживать их развитие;

- сбалансированное воспитание: родители сталкиваются с вызовом обеспечения некоего равновесия между поддержкой своих детей и установлением границ в обществе;

- забота родителей: забота о детях с ОВЗ, а также с поведенческими расстройствами может быть физически и эмоционально истощающей, родители нуждаются в информации о методах заботы, чтобы избежать эмоционального выгорания.

Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ, постоянно находится в условиях психотравматической ситуации. По данным исследований Р.Ф. Майрамяна, сообщение о таком состоянии ребенка вызывает у 65,7% матерей, острые эмоциональные расстройства, аффективно-шоковые и истерические расстройства [1]. В дальнейшем затяжной психический стресс приводит к возникновению различных психосоматических расстройств. Это обуславливается многими причинами:

- психологическими особенностями личности самих родителей (способность принять или не принять особенного ребенка);

- комплексом расстройств, характеризующих ту или иную аномалию развития;

- воздействием социума при контактах с семьей [2].

Поэтому важно понимать, что психологическое сопровождение детей с ОВЗ, а также с поведенческими расстройствами и их родителей является сложным процессом,

который требует сочетания различных методов и подходов. Трудно переоценить важность правильной оценки возможностей и выявления особых образовательных потребностей детей с ОВЗ [3].

В рамках оказания психологической помощи и поддержки в ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга (далее Центр) реализуются такие формы работ как:

1. Индивидуальное консультирование: представление индивидуальной психологической поддержки родителям и детям с ОВЗ, а также с поведенческими расстройствами. Целью консультаций является диагностика, помощь в преодолении эмоциональных трудностей, развитие стратегий коррекции психологических трудностей.

2. Групповые коррекционно-развивающие занятия, для обучающихся: основной целью которых является выявление не только проблемных зон, но и потенциальных возможностей, что позволяет провести более глубокий и всесторонний анализ с целью формирования более широкой платформы для индивидуального роста.

3. Родительские собрания: осуществляются через совокупность форматов, таких как очные встречи, на базе ОУ, родительские группы на базе Центра, вебинары, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребность разнообразных аудиторий.

4. Выход специалистов Центра в ОУ на кризисные ситуации: под кризисными ситуациями понимаются «ситуации повышенного риска, предполагающие к возникновению реакций дезадаптации (кризисных состояний)» [4]. Выход специалистов Центра в ОУ реализуется с учётом запросов и потребностей организаций. Осуществляется комплексный подход, адаптированный к конкретной ситуации включая методическое и психолого-педагогическое сопровождение.

5. Телефон доверия: в последние годы дистанционные формы взаимодействия людей приобретают большое значение. Считается, что помощь по телефону одна из наиболее адекватных для подростковой и юношеской психологии форм социально-психологической помощи [5, 6]. На линии Центра дежурят педагоги-психологи, которые оказывают необходимую консультацию.

Направления как индивидуальной, так и групповой работы, это:

1. Работа с эмоциями: оказание поддержки родителям и детям в осознании и управлении эмоциями. Это может включать техники релаксации, медитации, масштабирование эмоций и развитие эмоциональной грамотности.

2. Работа с родительскими ожиданиями: поддержка родителей в управлении своими ожиданиями и принятии реалий.

3. Просвещение: проведение просветительских программ для родителей и педагогов.

Центр оказывает комплексную поддержку нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

При работе с детьми с ОВЗ, а также с поведенческими расстройствами необходимо уделять наибольшее внимание развитию самооценки и самопринятия; стимулированию когнитивных процессов; развитию памяти, мышления и т.д. Основными методами являются игровые технологии, песочная терапия, драматерапия, обучение методам релаксации и конечно арт-приемы. Так, по словам известного российского психолога А.В. Гнездилова, сказкотерапия – древнейший метод практической психологии и один из молодых методов в современной научной практике [7, 8].

Необходимо отметить роль и важность психологического сопровождения родителей, которые должны быть информированы о специфике состояния своего ребёнка, а также о том, как они могут поддерживать его в различных сферах жизни. Психологическая поддержка родителей поможет им лучше понять потребности и возможности своего ребёнка, а также научиться эффективным стратегиям взаимодействия с ним.

Список литературы

[1] Левченко И.Ю. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребёнка с отклонениями в развитии / И.Ю. Левченко, В.В. Ткачёва – Москва: Просвещение, 2008. 239 с.

[2] Толоконникова О.И. Особенности коммуникативных навыков у детей с общим недоразвитием речи / О.И. Толоконникова, А.В. Прошкина, С.Г. Лещенко // Современные тенденции развития науки и технологий – 2016, № 5-6. 157-159 с.

[3] Танцюра С.Ю. Психологическая и логопедическая диагностика детей с ОВЗ / С.Ю. Танцюра, С.М. Мартыненко – Москва: ТЦ Сфера – 2023.

[4] Михайлина М.Ю. Психологическая помощь подростку в кризисных ситуациях / М.Ю. Михайлина, М.А. Павлова – Москва: издательство «Учитель» – 2020.

[5] Шойгу Ю.С. Дистанционное консультирование людей, переживающих различные кризисные ситуации / Ю.С. Шойгу, Л.Н. Тимофеева – СПб: Питер – 2023.

[6] Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование. Работа с кризисными и проблемными ситуациями / В.Ю. Меновщиков – Москва: Смысл – 2021. 111 с.

[7] Шакарбиева С.В. Сказкотерапия для школьников. Практические занятия и упражнения для работы с детьми с ОВЗ. / С.В. Шакарбиева – Москва: Планета – 2022. 5 с.

[8] Гнездилов А.В. Авторская сказкотерапия. Дым старинного камина. / А.В. Гнездилов – СПб: Речь, 2003. 290 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Levchenko I.Yu. Psychological assistance to a family raising a child with developmental disabilities / I.Yu. Levchenko, V.V. Tkacheva – Moscow: Education, 2008. 239 p.

[2] Tolokonnikova O.I. Features of communication skills in children with general speech underdevelopment / O.I. Tolokonnikova, A.V. Proshkina, S.G. Leshchenko // Modern trends in the development of science and technology – 2016, No. 5-6. 157-159 pp.

[3] Dance S.Yu. Psychological and speech therapy diagnostics of children with disabilities / S.Yu. Dance, S.M. Martynenko – Moscow: Sphere shopping center – 2023.

[4] Mikhailina M.Yu. Psychological assistance to a teenager in crisis situations / M.Yu. Mikhailina, M.A. Pavlova – Moscow: Uchitel Publishing House – 2020.

[5] Shoigu Yu.S. Remote counseling for people experiencing various crisis situations / Yu.S. Shoigu, L.N. Timofeeva – St. Petersburg: Peter – 2023.

[6] Menovshchikov V.Yu. Psychological consultation. Working with crisis and problem situations / V.Yu. Menovshchikov – Moscow: Meaning – 2021. 111 p.

[7] Shakarbieva S.V. Fairytale therapy for schoolchildren. Practical classes and exercises for working with children with disabilities. / S.V. Shakarbieva – Moscow: Planet – 2022. 5 p.

[8] Gnezdilov A.V. Author's fairy tale therapy. Smoke from an antique fireplace. / A.V. Gnezdilov – St. Petersburg: Rech, 2003. 290 p.

© Ю.Н. Кудрявцева, 2023

Поступила в редакцию 22.09.2023

Принята к публикации 27.09.2023

Для цитирования:

Кудрявцева Ю.Н. Создание условий для психологического сопровождения детей с овз, а также с поведенческими расстройствами, и их родителей в рамках работы педагога-психолога Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга // Инновационные научные исследования. 2023. № 9-1(32). С. 32-39. URL: <https://ip-journal.ru/>